

La voix de l'impersonnel

Penser l'harmonie et le chant avec Simone Weil

Par Thibaut Rioult

Thibaut Rioult, « La voix de l'impersonnel : Penser l'harmonie et le chant avec Simone Weil », *Cahiers Simone Weil*, t. XLVI, n° 3, sept. 2023, pp. 257-285.
DOI : 10.5281/zenodo.11187161

1 Le désenchantement du monde

La chanson est partout ; le chant nulle part. La liquidation en cours des cultures populaires se traduit notamment par la disparition du chant *comme pratique sociale*. Depuis qu'elle a arrêté de chanter, notre société est peut-être rentrée, définitivement et véritablement, dans l'ère du *désenchantement*¹.

C'est à l'évaluation de la place de ce dire spécifique, au sein de la pensée weilienne, que se consacrera cette étude. Il nous semble en effet que l'on n'a pas encore pris la mesure de la place centrale du chant dans l'élaboration de son œuvre, que ce soit d'un point de vue directement biographique (les inflexions mystiques sont inextricablement liées à l'expérience du chant) mais aussi bibliographique. De fait, une bonne partie de ses références majeures sont des chants : *L'Illiade*, la *Chanson de la croisade albigeoise*, la *Bhagavad-Gita* (lit. *Chant [gītā] de l'Être divin possédant les Qualités*), etc. Malgré cela, cette notion ne semble pas avoir fait jusque-là l'objet d'une thématization. Soulignons cependant l'existence d'une passionnante étude de Michel Sourisse consacrée à Weil et la musique², dont ce travail – en resserrant la focale sur le chant – se veut le complément. Car le chant nous semble être l'expérience matricielle de sa conception de la musique.

¹ Ce travail a été réalisé grâce au financement du European Research Council (ERC) dans le cadre du programme de recherche et d'innovation européen Horizon 2020 (convention de subvention No 948678 — SciFair).

² Cf. Michel Sourisse, « Simone Weil et la musique », *CSW*, XVII 3, sept. 1994, pp. 231-255.

L'ampleur de la matière mise à jour, lors de la préparation de cette étude³, nous a surpris et contraint à nous recentrer sur Weil, remettant ainsi à plus tard une confrontation avec les rares tentatives contemporaines de construire une philosophie du chant⁴. Nous ne ferons donc ici que fixer quelques-uns des principaux jalons d'une étude de fond, en nous concentrant sur les dimensions sociale, religieuse, culturelle et philosophique du chant dans la pensée weilienne, qui nous fournit ainsi un modèle de relation pour approfondir sa métaxologie⁵. Enfin, cette étude s'inscrit dans une recherche plus large qui cherche à rendre compte de l'important travail weilien (subversif d'un point de vue épistémologique) visant à mettre en circulation des opérateurs philosophiques directement issus des cultures et pratiques populaires (travail, technique, rythme, fête, levier, etc.⁶).

2 Le goût du chant

Simone Weil et le chant, c'est d'abord une histoire personnelle.

A deux ans, elle réclame chansons et berceuses à sa mère (*SP I*, p. 21). Cette passion ne la quitte pas en grandissant. Lors de sa première année de khâgne (1926), son amie Simone Pétrement raconte : « elle se désolait de chanter faux et me demandait de lui chanter des chansons⁷. Je lui chantais des chansons populaires que je connaissais. Elle aimait surtout *Jean Renaud*. » (*SP I*, p. 107). Ce chant d'amour et de mort conte le retour d'un châtelain revenant de guerre mortellement blessé, rentré pour s'éteindre dans son château, sa mère cherchant ensuite tant bien que mal à dissimuler son décès à sa femme, encore pleine d'espoir⁸. Histoire tragique, en qui se cristallise déjà le rapport weilien du chant au malheur (typifié par le *fado* portugais) et son analyse froide de la force guerrière (portée par *L'Illiade*, le plus vieux chant européen ou *La*

³ Nous tenons aussi à remercier Gabriël Maes pour nous avoir communiqué une liste de références sur ce thème, Paul Clavier, Elinore Darzi, Christine Evans et les membres du colloque pour leurs questions et remarques, ainsi que Guillaume Rioult pour sa relecture attentive.

⁴ En particulier Gilles Deleuze et Félix Guattari, « De la ritournelle », in *Mille plateaux*, Paris, Les Editions de Minuit, 1980, chap. XI ; Christian Trottmann, *La Voix enchantée : Essai philosophique sur le chant*, Dijon, Editions Universitaires de Dijon, 1998 ; de même que les philosophies de la voix, comme D. Charles, *Le temps de la voix*, Paris, Jean-Pierre Delarge, 1978 ; Danielle Cohen-Levinas, *La voix au-delà du chant*, Paris, Vrin, 2006 ; etc.

⁵ Cf., entre autres, E. Gabellieri, *Le phénomène et l'entre-deux : Pour une métaxologie*, Paris, Hermann, 2019.

⁶ Cf., entre autres, T. Rioult, « Abitare il tempo. L'anima tra ritmo e cadenza nel pensiero di Simone Weil », *Psychofenia - Ricerca ed analisi psicologica*, vol. XXIII, n° 41-42 (2020), pp. 65-72 ; T. Rioult, « L'impersonnel et le sacré. Giorgio Agamben, lecteur de Simone Weil », *CSW*, XLIV 2, juin 2021, pp. 179-219 ; T. Rioult, « Métaphysique du levier », *CSW*, XLV 2, juin 2022, pp. 173-199 ; etc.

⁷ Idem le soir des résultats de l'agrégation en 1931 (*SP I*, p. 178), etc.

⁸ « Quand Jean Renaud de guerre revint / Tenant ses tripes dans ses mains, / Sa mère à la fenêtre, en haut, / Dit : voici v'nir mon fils Renaud. / [...] / Je sens la mort qui me transit, / Mère, faites dresser un lit ; / Mais faites-le dresser si bas / Que ma femme n'entende pas. / [etc.] »

Chanson de la croisade albigeoise). Pétrement raconte d'ailleurs que dans les années précédant la Guerre, elle aurait voulu casser un disque où était enregistré *Jean Renaud*, car « la chanteuse y chantait et déclamaait à la fois, tandis qu'il fallait chanter seulement. » (*SP I*, p. 107). Ainsi c'est bien la *forme-chant*, dans ce qu'elle a de plus spécifique, qui touche Weil, au-delà de la parole, voire du poème.

Quelques années plus tard, cette passion pour le chant ne s'est pas estompée : elle est renforcée par l'exigence weilienne de partager la vie des classes populaires.

3 Au risque de l'univocité du collectif social

En cette première moitié du XX^e siècle, le chant est également une puissante ressource des groupes militants (que l'on pense à *L'Internationale*). L'heure est au syndicalisme révolutionnaire. Devenu ciment militant, le chant descend dans la rue. En 1933, à Saint-Etienne, Simone Weil défraye la chronique. L'agrégée de philosophie défile au milieu des mineurs en tenant le grand drapeau rouge de la Bourse du Travail. L'enthousiasme faiblissant, elle s'écrie : « Alors, ils ne savent plus chanter, les mineurs ? » (*SP I*, p. 372).

Le chant apparaît ici comme l'affirmation de puissance du groupe : il permet d'« éprouver la puissance des semblables, non point reconnaître ses égaux ». En effet, dans un de ses premiers textes (encore tâtonnant mais déjà gros de thématiques weiliennes), la jeune fille de dix-neuf ans avait justement pointé ce fait, ainsi que la dérive uniformisatrice potentielle du chant. Écrit pour nourrir les réflexions des normaliens sur le pacifisme, le fragment « Sur l'idée de Ganuchaud et Canguilhem » (daté de l'été 1928)⁹, construit le couple travail / contemplation,

⁹ *OC II 1*, pp. 49-50 : « Travail et contemplation sont les deux pôles de la pensée. Autrement dit, travail et religion. [...] La religion fait apparaître l'amour, mais le travail fait apparaître le droit, le respect de la personne humaine, l'égalité ; et c'est pourquoi la coopération fait apparaître une amitié rude que rien ne remplace. Chanter dans un chœur, c'est éprouver la puissance des semblables, non point reconnaître ses égaux. [...] le travailleur reconnaît son semblable et se sent reconnu. Les travailleurs seuls forment une république. Et c'est pourquoi c'est le travail, et non pas la religion, ou l'amour, qui fondera et fonde la paix. [...] Je pose l'autre travailleur comme mon égal en me l'opposant. Non pas unis, non pas en accord comme danseurs et chanteurs, mais chacun libre, chacun souverain, sans aucun souci de s'accorder à l'autre, reconnaissant en l'autre cette même insouciance, et se fiant à lui par cela même. D'où une rude amitié presque sans affection. C'est cette amitié qui fait la paix. Non point les affections qui lient la famille [...] et les hommes qui pratiquent la même religion, luttent dans le même parti, qui, en fait ou métaphoriquement, chantent ensemble. Toutes ces affections se nourrissent trop d'un délicieux accord qui engendre toutes les guerres. / Aussi les partisans de la paix ne peuvent-ils se réunir en des cérémonies religieuses, pour chanter ensemble, ni même pour parler ensemble, car, pour des hommes qui pensent de même sur une idée, parler de cette idée, c'est toujours chanter en chœur ; ils ne peuvent se réunir que pour travailler. D'où le service civil [du Suisse Pierre Cérésolle, ayant vocation à se substituer au service militaire]. / C'est ce qu'il y a de plus difficile dans l'amitié, de se défendre d'aimer le délicieux accord ; et pourtant, si l'on s'en défend, toute amitié périt. / Avoir un ami, c'est la seule manière d'aimer l'humanité. »

alors associé au couple travail / religion. Seul, « le travail fait apparaître le droit, le respect de la personne humaine, l'égalité » et peut ainsi garantir la paix, grâce à l'« amitié rude » des travailleurs, « chacun libre, chacun souverain ». Au contraire, la religion relève d'une forme d'amour conçue comme l'union *sans distance* des semblables (le « nous », toujours dangereux), que vient symboliser la figure du chœur chantant à l'unisson (par conséquent, privé de liberté). Cette étape de la pensée de Simone Weil, qui oppose travail et religion, tout en développant une vision critique de cette dernière, évoluera drastiquement par la suite.

On mesure dans ce texte l'écart avec sa conception plus tardive de l'amitié, pensée comme « une égalité faite d'harmonie » (*OC IV 1*, p. 330), qui réconciliera ces deux propositions en s'appuyant sur la formule pythagoricienne de l'harmonie – méditée jusqu'au vertige – : « pensée commune des pensants séparés » (*OC IV 2*, p. 248), tandis que l'harmonie du semblable est impossible chez Weil.

Mais, pour l'heure, chez la jeune militante pacifiste, le chant est – d'un point de vue théorique (en déphasage avec son goût marqué pour sa pratique) – objet de méfiance : il est univocité du collectif, le rugissement du Gros Animal social. Peut-être se méfiait-elle aussi un peu du pouvoir qu'il était capable d'exercer sur son âme ? Cette vieille crainte s'exprime, sur le ton de la plaisanterie, dans une déclaration troublante faite, bien plus tard, au Père Perrin :

« Je suis [...] influençable à l'excès, et surtout aux choses collectives. Je sais que si j'avais devant moi en ce moment une vingtaine de jeunes Allemands chantant en chœur des chants nazis, une partie de mon âme deviendrait immédiatement nazie. » (*AD*⁴, p. 24).

L'alliance du beau et de la puissance¹⁰ est justement ce qui produit le « prestige » de la force, sa capacité d'illusion. Cette « fausse imitation de beauté » (*OC V 2*, p. 397) est caractéristique de « l'esthétisation » de la politique et de la guerre durant l'entre-deux-guerres¹¹.

¹⁰ Que pourrait venir résumer le terme romain de « *maiestas* » (majesté), *sans équivalent grec* (précision décisive en contexte weilien).

¹¹ On renverra principalement à l'œuvre d'Ernst Jünger (en part. *Orages d'acier*), qui contribue à ce mouvement, et à la critique qu'en fait Walter Benjamin (en part. *L'Œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique*, dont le dernier paragraphe porte la célèbre déclaration : « Voilà pour ce qui concerne l'esthétisation du politique, que cultive et exploite le fascisme. Le communisme lui répond par la politisation de l'art »). Voir aussi Walter Benjamin, « Théories du fascisme allemand (à propos du collectif *Guerre et Guerriers* édité par Ernst Jünger) », *Lignes*, 1991/1 (n° 13), pp. 57-81.

En contrepoint, derrière l'exaltation guerrière des chants partisans ou militaires, une fois l'ivresse retombée, il reste la tristesse de certains chants de conscrits et surtout l'immense continent des chants populaires, empreint du malheur de leur condition.

4 L'impersonnel chant des travailleurs

Le chant apparaît en effet comme un élément essentiel de la sociabilité populaire. Comme l'a montré Laurent Marty dans *Chanter pour survivre* – titre emblématique s'il en est – consacré à l'analyse de la culture ouvrière de Roubaix, les chansons sont le « supra-langage de la communauté ouvrière ». Elles ne sont d'ailleurs pas le fait d'auteurs professionnels¹².

Consciente de la valeur de ce médium négligé, Weil s'engage dans un véritable travail de collecte de chansons populaires.

Les expériences weiliennes directes de l'usine, de la mine, des travaux des champs, comme de la pêche en mer, voire de la guerre d'Espagne, trouvent leur pendant dans la collecte minutieuse de chansons se rattachant à ces divers labeurs. Comme en témoignent les éditeurs des *Cahiers*, aux paroles notées dans ses carnets s'ajoutent plusieurs liasses de chansons « exprimant la peine et la révolte des hommes contraints à des travaux d'une dureté extrême ou engagés dans des guerres injustes » (*OC VI 1*, pp. 427-436). Elle consigne chants de pêcheurs, chants communards et révolutionnaires. Par ce biais, Simone Weil cherche à accéder à l'âme des milieux ouvriers et à faire corps avec eux.

Après les conférences d'éducation populaire données à la Bourse du Travail de Saint-Etienne (1933-34), le syndicaliste Jean Duperray raconte que « les jours d'euphorie, Simone chantait des chansons d'étudiants ; il était impossible de chanter aussi faux qu'elle, même en s'appliquant. » (*SP I*, p. 389). Puis, aux chants succèdent les récitations des tragiques grecs qu'elle connaît par cœur. Cette rencontre vertigineuse entre culture populaire et culture classique est la signature la plus profonde de la pensée weilienne (et qu'elle dut retrouver aussi chez Thibon, le paysan-poète autodidacte). On trouve une trace claire et explicite de ce mode de pensée dans une séquence de chanson notée dans *K2* (*OC VI 1*, pp. 274-283) où se suivent une chanson de Shakespeare, des vers de Théophile de Viau¹³, Marlowe, Eschyle et Sophocle,

¹² Laurent Marty, *Chanter pour survivre : culture ouvrière, travail et techniques dans le textile Roubaix 1850-1914*, Paris, L'Harmattan, 1996 [1982], p. 145.

¹³ Que l'on retrouve précisément mobilisé dans la grande réflexion sur l'Occitanie et l'harmonie sociale (*OC IV 2*, p. 422) !

des chants d’Afrique sub-saharienne, berbères, chinois, irlandais, des hymnes manichéens, une balade écossaise ou encore des *coplas* espagnoles... Le choix semble guidé par des thématiques fortes, déjà présentes chez *Jean Renaud* : l’amour et la mort, l’exil, le retour des morts, l’union dans la mort, etc.

Weil écoute avec la plus grande attention – « figée, tremblante, tendue » – les récits crus et tragiques de guerre et de travail de François Chapis, dit le Boul, ancien mineur, passés par les Bat’ d’Af’ et les travaux forcés, et prend en note ses chants (*SP*, I, p. 373 sq.). Il nous semble que cette rencontre avec le Boul, qui « *désespérait de tout dire* » (*SP*, I, p. 375, je souligne), annonce la figure paradigmatique du prolétaire privé de langage devant le juge, qui marque la grande méditation weilienne de l’impersonnel (*OC V* 1, pp. 224 sq.). Mieux que tout autre vecteur, c’est le chant qui est capable de transmettre la parole des humbles. Le passage par l’impersonnel du chant leur offre des mots, leur restitue une voix et une langue, *la langue de leur malheur*. Ce chant ne dit pas « je », ni « nous », il est pur *dire impersonnel*.

Le chant de travail possède cette particularité qu’il n’est pas originellement un chant « *sur* » le travail, mais qu’il est un des *outils* même de ce travail. Il lui est consubstantiel. Le *Chant des haleurs de la Volga* – dont le titre russe est plus direct : *Hé, ho hisse* – est d’abord un chant de bûcherons qui servait à synchroniser leurs mouvements pour déraciner un arbre ; de même pour les chants de marins, qui peuvent être classés selon leur fonction : de travail (à hisser, à ramer, à virer, à déhaler, etc.) ou de détente (à danser, plaintes, etc.). Le chant-travail entretient donc un rapport direct avec la matérialité du monde. Dans ses *Cahiers*, Weil note qu’en Afrique : « Les hommes qui poussent un chariot surprennent le rythme du moyeu ou du grincement des roues et chantent ; rien alors ne peut l’arrêter. » (Bouveignes cité in *OC VI* 1, p. 278). Ainsi, le chant jaillit de la matière travaillée. En le rejoignant, l’homme habite les lois de la nécessité. Plus concrètement, le chant opère la double médiation des hommes entre eux et de ceux-ci à la matière. Par l’agencement des corps et la synchronisation des mouvements, il assure l’efficacité de l’effort collectif.

5 L’appel du divin, sublimation du malheur

L’épisode est bien connu ; fin 1934, Weil rentre en usine. L’épreuve est particulièrement douloureuse pour l’agrégée. Huit mois prisonnière de l’arbitraire de la chaîne, elle découvre de plein fouet la condition ouvrière. Elle y fait l’expérience de l’impossibilité de penser et de la destruction du moi, l’âme cloué en un éternel présent. Ce décapage spirituel par la souffrance

constitue l'arrière-plan de ses expériences dites « mystiques ». Dans la nuit obscure de l'usine, le chant reste cependant l'une des seules puissances de joie, qui annonce – en mode mineur – la révélation portugaise de 1935. En effet, Weil rapporte dans son *Journal d'usine* :

« il me suffit de me heurter au gars chanteur du four qui a un bon sourire [...] ce peu de fraternité me met l'âme en joie au point que pendant quelque temps je ne sens plus la fatigue » (*OC II 2*, p. 191)

Ces années sont également marquées par la compréhension profonde – jusque dans sa chair – de la différence entre la cadence et le rythme. A travers ses multiples avatars (ligne et cercle, pesanteur et grâce, etc.) ce couple conceptuel lui ouvre un nouvel espace de pensée.

Immédiatement après avoir quitté l'usine, en août 1935, c'est « l'âme et le corps [...] en morceaux » (*AD*⁴, p. 42) qu'elle part en vacances en famille en Espagne et au Portugal.

Dans un passage, maintes fois cité, de ce que l'on a coutume d'appeler son « Autobiographie spirituelle », elle confie au Père Perrin :

« Étant dans cet état d'esprit, et dans un état physique misérable, je suis entrée dans ce petit village portugais, qui était, hélas, très misérable aussi, seule, le soir, sous la pleine lune, le jour même de la fête patronale. C'était au bord de la mer. Les femmes des pêcheurs faisaient le tour des barques, en procession, portant des cierges, et chantaient des cantiques certainement très anciens, d'une tristesse déchirante. Rien ne peut en donner une idée. Je n'ai jamais rien entendu de si poignant, sinon le chant des haleurs de la Volga. Là j'ai eu soudain la certitude que le christianisme est par excellence la religion des esclaves, que des esclaves ne peuvent pas ne pas y adhérer, et moi parmi les autres. » (*AD*⁴, pp. 42-43).

Expérience décisive où le chant s'impose comme l'opérateur central de conversion, dans le double sens de découverte du christianisme (*metánoia*) et de changement d'orientation (*epistrophé*). L'âme, ayant touché le fond de la matière et les limites extrêmes de sa dispersion, se retrouve comme participant de l'impersonnel et se retourne. Elle se rassemble et réoriente son regard.

Ainsi, le chant a pour fonction (hénologique, en termes néoplatoniciens¹⁴) de *maintenir* la cohérence de l'âme, ou mieux son architecture. On renoue là avec sa première conceptualisation

¹⁴ Nous renvoyons aux travaux de P. Caye sur le traitement métaphysique et architectural de la question hénologique.

pythagoricienne archaïque : le « *mélos* », terme utilisé auparavant par Homère pour désigner « l'ajointement des articulations du corps¹⁵ » (et par suite, avec l'âme-harmonie des pythagoriciens¹⁶). Le chant vient concrétiser une réflexion théorique des *Premiers écrits*, selon laquelle « la musique semble la substance même de notre âme » (OC I, 62).

Le premier contact de Weil avec l'impersonnel – dans ce qu'il a de plus brutal, froid et insupportable – a probablement eu lieu en usine, où « le malheur des autres est entré dans [s]a chair et dans [s]on âme. » (AD⁴, p. 42). Le chant propose une catharsis subtile : « Autant le malheur est hideux, autant l'expression vraie du malheur est souverainement belle » (OC V 1, p. 231)¹⁷.

Le chant ouvre un nouvel espace où coexistent beauté et nécessité (association weilienne qui deviendra fréquente dans ses écrits ultérieurs), faisant ainsi de la nécessité un objet offert à la contemplation (et au consentement surnaturel). Même si elle n'y fait pas référence, on ne peut qu'être frappé par le fait que le terme *fado*, qui désigne le chant traditionnel portugais, dérive du latin *fatum*, « destin ». On retrouve précisément ce dernier dans la conception stoïcienne de l'*amor fati*, méditée en profondeur par Weil comme « adhésion à la beauté du monde » (OC IV 2, p. 270).

Quoique l'« Autobiographie spirituelle » soit bien connue, il me semble que l'on n'a pas véritablement saisi la portée et le rôle du chant dans le franchissement du seuil spirituel. De fait, tout son récit en résonne. Les deux autres « contacts avec le catholicisme » (AD⁴, p. 41) sont aussi marqués, directement ou indirectement, par le chant.

A Assise, seule dans la chapelle romane de saint François, auteur de l'influent *Cantique des créatures* (qui, rappelons-le, a inspiré l'encyclique *Laudato si'*, en 2015), quelque chose l'oblige à se mettre à genoux (AD⁴, p. 43). Si elle tait l'évènement intime à Posternack, son évocation de ce lieu nous semble significative au regard du chant, voire de l'association spontanée du chant et de l'architecture :

¹⁵ Johannes Lohmann, *Mousiké et logos : Contributions à la philosophie et à la théorie musicale grecques*, Mauzevin, T.E.R., 1989 [1970], p. 18.

¹⁶ Cf. Lohmann, *op. cit.*, p. 123 ; Anne Gabrièle Wersinger, « De "l'âme-harmonie" et du "corps-lyre" au paradoxe du corps immortel : les aventures d'une métaphore, de Platon et Aristote à Dicéarque de Messène », in *Musica corporis : Savoirs et arts du corps de l'antiquité à l'âge humaniste et classique*, F. Malhomme et E. Villari (éds.), Turnhout, Brepols, 2011, pp. 85-104.

¹⁷ Parmi les exemples de ces expressions du malheur, Weil indique « certains poèmes populaires » (OC V 2, p. 231), qu'il paraît plus juste d'entendre comme « chansons ».

« Avez-vous remarqué que la chapelle où [saint François] priait, à Santa Maria degli Angeli [...] est une petite merveille d'architecture ? Aussi supérieure aux œuvres de la plupart des fameux architectes qu'une chanson populaire à celles de la plupart des fameux musiciens » (*SP II*, p. 152)

Weil défend toujours une éthique populaire, débarrassée des prestiges de la culture, qui sait que le plus décisif se montre, se laisse deviner, dans le plus fragile.

Enfin, la troisième expérience nous introduit directement au mystère de l'articulation du malheur et de la joie :

« En 1938, j'ai passé dix jours à Solesmes, du dimanche des Rameaux au mardi de Pâques, en suivant tous les offices. J'avais des maux de tête intenses ; chaque son me faisait mal comme un coup ; et un extrême effort d'attention me permettait de sortir hors de cette misérable chair [...] et de trouver une joie pure et parfaite dans la beauté inouïe du chant et des paroles. Cette expérience m'a permis par analogie de mieux comprendre la possibilité d'aimer l'amour divin à travers le malheur. Il va de soi qu'au cours de ces offices la pensée de la Passion du Christ est entrée en moi une fois pour toutes » (*AD⁴*, p. 43).

L'« Autobiographie spirituelle » se poursuit ensuite en multipliant les références à des chants ou à des poèmes : *Love* (G. Herbert), *L'Iliade*, la *Bhagavad-Gita*, la liturgie (*Salve regina*) ou encore les récitations du *Pater* en grec, qui instaurent un « silence qui n'est pas une absence de son » (*AD⁴*, p. 48). Par le chant, le malheur est transfiguré.

6 La joie sur-naturelle, dilatation de l'espace

Bien qu'il ne s'agisse évidemment pas d'une rencontre religieuse, les grandes grèves de 1936 (encadré par les « contacts » du Portugal et d'Assise) constituent cependant une expérience « sur-naturelle », au sens où est mise en suspend la loi « naturelle » (ou plutôt naturalisée) de l'oppression et de la nécessité productive. Dans les usines, les chants ont remplacé le tumulte des machines :

« Joie de vivre, parmi ces machines muettes, au rythme de la vie humaine [...] On est heureux. On chante, mais pas *L'Internationale* ou *La Jeune Garde* ; on chante des chansons, tout simplement, et c'est très bien. » (*OC II 2*, 358).

Si le chant porte la voix impersonnelle du malheur populaire, il en est aussi la grande respiration des travailleurs.¹⁸ et l'expression de leur plénitude heureuse. Le chant gonfle le corps et le cœur du chanteur. Il dilate son âme.¹⁹ Les chants militants ayant été écartés, le balancier de la force et de la violence sociale s'en trouve désarmé. Weil se félicite ainsi que les ouvriers n'aient pas fait le choix d'unir leur voix à celle du Gros Animal.

Dans les immenses usines désœuvrées, désormais silencieuses, la production et le temps sont suspendus. Depuis cet au-delà de la production, un chant de joie fait entendre la possibilité d'un autre monde. A la cadence machinique de la chaîne industrielle, s'est substitué un rythme humain.

Pour que le chant se déploie, résonne et nous revienne en écho, il lui faut un lieu, un espace vide, limité et architecturé. Ainsi, nous avancerons comme hypothèse que le chant relève de la poétique transcendante²⁰, ou dit plus simplement, qu'il rend sensible l'espace et le temps, qu'il les habite, qu'il les *dilate*²¹. Dit encore autrement, avec Deleuze et Guattari, le chant « territorialise », il fait exister un « chez soi »²². C'est ainsi qu'il peut également porter la mémoire des patries perdues et l'aspiration au retour d'exil et à l'enracinement dans un milieu²³.

Il nous semble en effet que, de même que la musique, le chant entretient un lien avec l'architecture. Chez Simone Weil, architecture romane et chant grégorien sont indissociables. Si bien que l'on est en droit de se demander, si le chant grégorien n'est pas précisément ce qui anime le roman ; ce qui garantit que le vide sur lequel repose l'art roman n'est jamais froid mais se trouve au contraire réchauffé et architecturé par le grégorien, par ces voix qui en parcourent les voûtes. Le chant rend sensible l'espace vide roman, il en fait un *diastēma metaxú*²⁴, un écart

¹⁸ Cf. Rioult, « Abitare il tempo », art. cit.

¹⁹ Nous renvoyons également à la communication « Quelle anthropologie pour l'impersonnel », donnée par F. Simeoni dans ce même colloque (à paraître dans les CSW).

²⁰ Voir sur ce point les réflexions – dans un tout autre contexte, celui de l'architecture – de P. Caye, *Critique de la destruction créatrice*, Paris, Les Belles-Lettres, 2015, pp. 201 sq. Par la pensée du chant, il s'agirait ici d'atteindre une forme minimale immatérielle, légère, gratuite et gracieuse d'architecture improductive, ou plutôt, comme nous le défendrons *infra* avec Lohmann, de « musique », pris au sens pythagoricien (incluant l'architecture).

²¹ A la croisée de la pensée du temps chez Sénèque, de l'architecture (cf. P. Caye, « Architecture, dilatation, improduction », *Le Visiteur*, 22 (2017), pp. 57-64) et de l'action de la « joie spacieuse » (cf. Jean-Louis Chrétien, *La Joie spacieuse : essai sur la dilatation*, Paris, Les Editions de Minuit, 2007).

²² Deleuze & Guattari, *Mille plateaux*, op. cit., p. 382.

²³ Idée également développée par Jean-Marc Ghitti, « Simone Weil : un territoire d'inspirations », in Thierry Paquot (éd.), *Le territoire des philosophes*, Paris, La Découverte, 2009, pp. 357-371.

²⁴ Nous avons proposé cette expression pour empêcher que la notion de *metaxú* (ce qui sépare *et* relie) ne devienne un simple intermédiaire (cf. Rioult, « Métaphysique du levier », p. 190).

vibrant. On sait la place centrale que doit occuper le vide au sein de « l'architecture sociale » weilienne²⁵, décrite dans les ébauches de « Y-a-t-il une doctrine marxiste ? » (1943). En effet,

« Si l'on regarde de près non seulement le Moyen Âge chrétien, mais toutes les civilisations vraiment créatrices, on s'aperçoit que chacune, au moins pendant un temps, a eu au centre même une place vide réservée au surnaturel pur, à la réalité située hors de ce monde. Tout le reste était orienté vers ce vide. / Il n'y a pas deux méthodes d'architecture sociale. » (OC V 1, p. 609).

Sans pouvoir développer ce point capital, précisons que ce vide est, pour Weil, occupé par l'Amour, situé comme le Bien (ou Dieu), *au-delà de l'être* (OC IV 1, p. 370). En effet, cette différence entre l'être et l'un-bien (disjonction hénologique ou agathologique) – introduite par Platon et développée par le néoplatonisme – a des conséquences lourdes sur la métaphysique et la théologie weiliennes.

La mention « Moyen Âge chrétien » est décisive. Elle renvoie implicitement à ses travaux de 1942 consacrés à « l'inspiration occitanienne », déterminants quant à l'objet de notre étude.

7 Une civilisation du chant, l'harmonie occitanienne

La rencontre de la civilisation occitanienne est déterminante pour la pensée weilienne. Elle s'opère à travers le chant. Après son éradication par la croisade contre les albigeois (1209-1229), seuls la *Canso de la Crozada* et « quelques chants de troubadour » (OC IV 2, p. 405) ont été les dépositaires de la mémoire de la culture romane et de sa philosophie singulière²⁶. Pour Weil, *Chanson²⁷ de la croisade contre les Albigeois* est un texte totalement décisif puisqu'elle restitue rien moins que la civilisation la plus proche de nous ayant connu la concorde sociale : « En remontant le cours de l'histoire, nous ne rencontrons pas le point d'équilibre avant le XII^e siècle. » (OC IV 2, p. 424).

L'Occitanie weilienne, c'est l'harmonie sociale, l'amour courtois, l'architecture romane et le chant grégorien, etc. Radicalisons la thèse en puissance : *l'Occitanie weilienne, c'est le Chant*.

²⁵ Cf. T. Rioult, « Vers une architecture sociale. Ordre, équilibre et contrepoids chez Simone Weil », *Après la Révolution*, n° 2 (2021), Saint Etienne, ENSASE, pp. 138-144

²⁶ On sait l'enjeu weilien de disposer d'une documentation interne, provenant directement des *subalterns*, car « l'histoire est basée sur la documentation, c'est-à-dire sur le témoignage des meurtriers concernant leurs victimes. » (OC V 2, p. 397).

²⁷ Les esprits chagrins nous opposeront peut-être qu'il ne s'agirait pas *stricto sensu* d'une chanson mais bien plutôt d'un poème épique. Il n'en demeure pas moins que l'Anonyme a précisément choisi cette appellation comme son mode d'expression propre, *a minima* symboliquement.

Ce n'est probablement pas pour rien que *Se Canto* (*S'il chante*, XIV^e s.)²⁸ s'est imposé depuis un siècle comme hymne officieux de l'Occitanie, renouant ainsi la vieille alliance. Comme le souligne Simone Weil, dans une interprétation fulgurante :

« un sentiment commun unissait ces contrées [...] le sentiment de la patrie [...] fut le principal mobile de ces hommes ; et ils avaient même un mot pour désigner la patrie ; ils l'appelaient le langage » (*OC IV 2*, p. 409)

Langage et chant déploient des « milieux », au sens de *L'Enracinement* (*OC V 2*, p. 143).

Dans cette Occitanie, Weil trouve réalisé un ordre social harmonieux, que vient résumer le terme occitan « *paratge* » (dont l'Anonyme déplore l'absence dans la langue des envahisseurs), c'est-à-dire une « conception qui rend le serviteur égal au maître par une fidélité volontaire » (*OC IV 2*, p. 409). Il lui est alors facile de faire correspondre cette notion avec l'idée pythagoricienne d'amitié ou d'harmonie, qui est toujours pensée musicalement, c'est-à-dire non à partir du semblable mais du séparé.

Le liant de la société est l'amour, plus particulièrement *l'amour courtois*, assimilable à « l'amour grec » (*OC IV 2*, p. 419), qui n'est pas un amour-fusion mais est au contraire fondé sur la tension de l'écart (*diastēma metaxú*).

« Il n'est qu'une attente dirigée vers l'être aimé et qui en appelle le consentement. Le mot de merci par lequel les troubadours désignaient ce consentement est tout proche de la notion de grâce. Un tel amour dans sa plénitude est amour de Dieu à travers l'être aimé » (*OC IV 2*, p. 420)

Dans la civilisation occitanienne, le chant d'amour consent à la limite de son désir envers l'aimé (la Dame, dans le chant courtois ; Dieu, dans le chant grégorien ; les deux étant analogiquement liés). La reconnaissance de cette limite le préserve de vouloir prendre « puissance sur... » et en garanti la pureté. Les occitans sont pareils aux grecs, ils ont conscience de la « distance infinie entre Dieu et l'homme » (*OC IV 2*, p. 417). De façon tout à fait frappante, pour Weil, coïncident joie et souffrance dans le chant courtois le plus pur, précisément du fait de la pleine conscience de cet écart entre l'Amant et l'aimé.²⁹

²⁸ Trad. fr. du premier couplet « Sous ma fenêtre / Il y a un petit oiseau / Qui toute la nuit chante / Chante sa chanson. [Refrain :] S'il chante, qu'il chante, / Il ne chante pas pour moi / Il chante pour ma mie / Qui est loin de moi ».

²⁹ *OC IV 2*, p. 420 : « La poésie grecque exprimait la douleur avec une pureté telle qu'au fond de l'amertume sans mélange resplendissait la parfaite sérénité. Quelques vers des troubadours ont su exprimer la joie d'une manière si pure qu'à travers elle transparaît la douleur poignante, la douleur inconsolable de la créature finie. »

Dans ses *Cahiers*, Weil précise sa pensée sur le mode d'articulation de la joie et de la douleur :

« La joie de Pâques n'est pas celle qui suit la douleur, la liberté après les chaînes, le rassasiement après la faim, la réunion après la séparation. Elle est la joie qui plane au-dessus de la douleur et l'achève.³⁰ Le chant lui-même le rend manifeste, dans le grégorien. – (*Salve, festa dies...*) – La douleur et la joie sont en équilibre parfait. La douleur est le contraire de la joie ; mais la joie n'est pas le contraire de la douleur. » (*OC*, VI 3, p. 382)

C'est une des grandes leçons de Weil, les contraires ne s'abolissent pas, mais s'unissent. Le sur-naturel pour Weil est toujours conditionné par un contrepoids, ou *a fortiori* un équilibre.

Ainsi la définition de l'amour courtois est immédiatement suivie par un développement qui rapproche le chant grégorien de l'architecture romane (opposée au gothique³¹), comme deux opérateurs sur-naturels qui *manifestent* l'équilibre des contraires³². Ces modèles harmoniques sont ensuite utilisés, par extension, pour penser l'unité de la liberté et de l'obéissance au sein de la civilisation occitanienne³³, ou en d'autres termes, son architecture sociale.

Quoiqu'ayant disparus, ce chant comme cette architecture incarnent la possibilité d'une civilisation spirituelle et fournissent un socle à ce que peut être une patrie aimable. En effet, « pour aimer la France, [...] il faut en aimer la partie muette, anonyme, disparue. » (*OC* V 2, p. 297).

³⁰ Le sens d'« achever » n'est pas évident (mettre fin, mener à sa fin, parfaire, compléter ?) ; on peut se demander si Weil n'a pas ici en vue une superposition de sens, proche de la signification de « *aufheben* » (Luther, Hegel, Benjamin), c'est-à-dire du « *katergein* » de saint Paul (cf. G. Agamben, *Le temps qui reste*, Paris, Rivages Poche, 2004, p. 230 ; Rioult, « L'impersonnel et le sacré », art. cit., p. 218) ?

³¹ Cf. Christine Zyka, « Liberté spirituelle dans l'art : Art roman contre art gothique », *CSW*, XLV 3, sept. 2022, pp. 251-267.

³² *OC* IV 2, p. 421 : « La même inspiration respandit dans l'art roman. L'architecture [...] n'a aucun souci de la puissance ni de la force, mais uniquement de l'équilibre [...]. L'église romane est suspendue comme une balance autour de son point d'équilibre, un point d'équilibre qui ne repose que sur le vide et qui est sensible sans que rien en marque l'emplacement. [...] Le chant grégorien monte lentement, et au moment qu'on croit qu'il va prendre de l'assurance, le mouvement montant est brisé et abaissé ; le mouvement montant est continuellement soumis au mouvement descendant. La grâce est la source de tout cet art. »

³³ *OC* IV 2, pp. 421-22 : « contempler la chose, quelle qu'elle soit, qui suscite une émotion, jusqu'à ce que l'on parvienne au point secret où douleur et joie, à force d'être pures, sont une seule et même chose ; c'est la vertu même de la poésie. / Dans ce pays la vie publique procédait aussi du même esprit. Il aimait la liberté. Il n'aimait pas moins l'obéissance. L'unité de ces deux contraires, c'est l'harmonie pythagoricienne dans la société. »

8 Le chant universel de l'Amour divin

Franchissons un niveau et passons au plan spirituel et métaphysique. On a vu que la grande découverte grecque de la *distance* entre Dieu et l'homme était étendue, par Weil, à la distance entre les hommes.³⁴ mais encore à la distance *interne* du divin trinitaire. Cette multiplication vertigineuse des coupures produit dialectiquement la métaxologie weilienne (Dieu est médiation), qui elle-même appelle un principe supérieur d'organisation et d'ajointement (Dieu est harmonie pythagoricienne) :

« Dans chacun des trois rapports indiqués par le mot amitié, Dieu est toujours médiateur. Il est médiateur entre lui-même et lui-même. Il est médiateur entre lui-même, et l'homme. Il est médiateur entre un homme et un autre homme. Dieu est essentiellement médiation. Dieu est l'unique principe d'harmonie. C'est pourquoi le chant convient pour sa louange. » (OC IV 2, p. 271)

Ce chant de louange est à penser en un sens radicalement différent de l'hymnologie hiérarchique qui sanctionne, par l'acclamation, la puissance de Dieu, être suprême.³⁵ Le chant convient, non parce qu'il est louange, mais bien parce qu'il incarne une forme pure d'harmonie.

La méditation du symbole trinitaire amène également Weil à rapprocher un conte albanais de l'iconographie traditionnelle qui figure le Saint Esprit sous forme d'oiseau :

« Un prince construit un temple que tout le monde admire. Un vieux regarde en silence. Interrogé, il dit : « Il lui manque une chose pour être parfait. — Quoi ? — Le rossignol qu'on nomme Ghizari. — Où se trouve-t-il ? — Cela, je ne peux te le dire. Je sais seulement que *son chant est le plus beau qu'on ait jamais entendu.* » Le prince part à la recherche du rossignol. [...] *Le rossignol est le Saint-Esprit.* Il manque en effet quelque chose à un temple où il ne se trouve pas. » (OC VI 4, p. 320, je souligne)

Ainsi, du point de vue du symbolisme religieux, le chant est le langage du Saint-Esprit, « médiation suprême » (OC IV 2, p. 289). Cette intuition permet d'éclairer un passage des Evangiles bien connu mais mal compris. Lors de la Pentecôte, les Apôtres frappés par l'Esprit

³⁴ OC IV 2, p. 270 : « Quand on applique aux hommes la formule : « L'amitié est une égalité faite d'harmonie », harmonie a le sens d'unité des contraires. Les contraires sont moi et l'autre, contraires si distants qu'ils n'ont leur unité qu'en Dieu. »

³⁵ Cf. G. Agamben, *Le règne et la gloire*, chap. VI (in *Homo sacer*, Seuil, 2016) ; E. H. Kantorowicz, *Laudes regiae: une étude des acclamations liturgiques et du culte du souverain au Moyen âge*, Paris, Fayard, 2004.

Saint, ne « parlent » pas (comme le donnent malheureusement les traductions courantes) mais « gazouillent et chantent » (*laleîn*) dans toutes les langues (*Ac* 2,4) ! A l'interprétation classique de la colombe comme messagère noachique et signe d'espoir (*Gn* 8,8-12) ou symbole d'alliance (*Mt* 3,16), il faut donc adjoindre la dimension essentielle du chant, langage universel. Ainsi, au risque d'une surinterprétation, il nous semble que, chez Weil (bien qu'elle ne l'ait jamais formulé distinctement), la trinité comporte trois modes de dire, situés au-delà de la parole, dans la région de l'indicible : le *cri* du Fils, le *silence* du Père et le *chant* médiateur du Saint-Esprit (harmonisant les peuples le jour de Pentecôte).

L'ontologie trinitaire catholique installe un écart fondamental au sein de tout réel³⁶. Et, tout comme le chant prend naissance dans la séparation (depuis *Jean Renaud*, jusqu'à la poésie mystique arabe ou persane³⁷), la vibration divine naît de la distance infinie entre le cri du Fils (cloué sur la matière) et le silence du Père (retiré)³⁸ :

On ne peut accepter l'existence du malheur qu'en le regardant comme une distance. / [...] / Ce déchirement par-dessus lequel l'amour suprême met le lien de la suprême union résonne perpétuellement à travers l'univers, au fond du silence, comme, deux notes séparées et fondues, comme une harmonie pure et déchirante. C'est cela la Parole de Dieu. La création tout entière n'en est que la vibration. Quand la musique humaine dans sa plus grande pureté nous perce l'âme, c'est cela que nous entendons à travers elles. Quand nous avons appris à entendre le silence, c'est cela que nous saisissons, plus distinctement, à travers, lui. / Ceux qui persévèrent dans l'amour entendent cette note tout au fond de la déchéance où les a mis le malheur. (*OC* IV 1, p. 351)

Dans son grand projet de recueil de textes commentés, destiné à montrer la convergence des traditions spirituelles (*SP* II, p. 36) et aujourd'hui connu sous le titre d'*Intuitions pré-*

³⁶ On peut d'ailleurs regretter que le courant philosophique qui lui est rattaché ne fasse pas un usage plus technique du chant ; concept sur lequel il reste globalement muet. Cf. Klaus Hemmerle, *Thèses pour une ontologie trinitaire*, Paris, Ad Solem, 2014 [1976] ; Piero Coda *et al.*, *Manifesto : Per una riforma del pensare*, Roma, Città nuova, 2021.

³⁷ Nous avons ici particulièrement en vue l'introduction du *Matnawi* de Rūmī (Editions du Rocher, 1990, p. 53 sq.), où le chant du roseau (Homme) est consubstantiel de la séparation de sa roselière (Dieu), qui l'a fait flûte.

³⁸ *OC* IV 2, p. 291: « Le malheur et la joie extrême et pure sont les deux seules voies, et elles sont équivalentes, mais le malheur est celle du Christ. / Le cri du Christ et le silence du Père font ensemble la suprême harmonie, celle dont toute musique n'est qu'une imitation, à laquelle ressemblent d'infiniment loin celles de nos harmonies qui sont au plus haut degré à la fois déchirantes et douces. L'univers tout entier, y compris nos propres existences qui en sont de petits fragments, est seulement la vibration de cette suprême harmonie. »

chrétiennes (OC IV 2, p. 147-293), Weil élabore – à travers la notion de chant comme langue du divin – une connexion entre philosophie grecque et contes populaires.

On connaît bien l’image weilienne (héritée de Dante) de l’Amour comme centre vide autour duquel tournent les étoiles³⁹. Weil trouve, dans le *Banquet* de Platon, une image complémentaire. L’Amour surnaturel est le chant qui fait résonner la totalité de l’univers, des mortels aux dieux, et répond au premier besoin de l’âme, l’ordre (OC V 2, p. 117) :

« Dans la peine, dans la crainte, dans le désir, dans le raisonnement, [l’Amour] est le pilote, le guerrier, le gardien, le sauveur parfait, il est l’ordre de tous les dieux et de tous les hommes, le guide (*hēgemōn*)⁴⁰ beau et parfait que tout homme doit suivre en chantant des hymnes, en prenant part (*metékhonta*) à sa belle voix, par laquelle son chant (*áidei*) touche⁴¹ l’esprit de tous les dieux et de tous les hommes. » (*Banq.*, 197d-e, trad. OC IV 2, p. 201).

L’Amour n’est pas un chef d’orchestre, mais le chant suprême (tendu sur l’écart) auquel les Hommes sont invités à *participer* – au sens fort du grec *méthexis* – c’est-à-dire à en être une partie. Le grand chant est toujours *déjà-là*, c’est un appel qui n’attend que le réveil du chanteur, son attention résonnante et son perfectionnement patient.

Toujours dans le recueil des *Intuitions pré-chrétiennes*, un conte écossais (également connu en Allemagne et en Russie) sert de base pour penser la notion fondamentale d’attente et d’attention. Une épouse délaissée cherche à libérer son prince d’un enchantement, abandonnant ses attributs dans sa quête. Elle finit par le retrouver, mais il est endormi. Dieu est semblable à l’épouse légitime, mais oubliée, du prince. Dénué de parole mais chantant, Il vient près de l’âme humaine, loqueteur et dépouillé de Sa puissance. Pour Weil, « le *salut* consiste à le reconnaître » (OC IV 2, p. 155), ajoutons : à l’entendre.

« Elle chante “till her heart was like to break, and over again like to break”, “si longtemps que son cœur fut près de se briser, et de nouveau encore près de se briser”. [...] Cela recommence une seconde nuit, puis une troisième. Alors, juste avant l’aube, le prince s’éveille, reconnaît sa véritable épouse et renvoie l’autre.

³⁹ Cf. OC V 1, pp. 609-10, reprenant Dante, *La Divine Comédie, Le Paradis*, chant XXXIII.

⁴⁰ Dans ce contexte, *hēgemōn* signifierait « chef de chœur » ou coryphée ; Weil préfère le traduire par « guide », peut-être pour désarmer le piège de l’univocité autoritaire ?

⁴¹ L. Robin (Paris, Les Belles Lettres, 1929, p. 45) donne : « enchante » ; Weil adoucit le terme « *télgōn* », probablement pour séparer l’Amour de la figure du sorcier (*gōētes* ; *Banq.*, 203d-e).

/ Ce conte représente [...] la quête de l'homme par Dieu [...] [qui] trouve [l'âme] endormie. » (OC IV 2, pp. 154-55).

Le conte porte un double enseignement spirituel : celui de la nécessaire attention de l'âme, mais aussi celui de la patience du chanteur, qui exprime implicitement un concept weilien central : celui d'*hupomonē*, patience, endurance, persévérance⁴² (OC V 1, p. 347 ; VI 4, p. 282 ; etc.). La patience est contemplation, elle nous ramène au principe (pensé comme *arkhē*) du savoir grec.

9 « Le » musique pythagoricien, et mathématique, et chant, et architecture

Revenir à la pensée grecque, proche et lointaine, c'est toujours interroger la fausse évidence de nos catégories et notre rapport au savoir. Comme on l'a amplement vu jusque-là, la pensée du chant de Simone Weil s'enracine à la fois dans une pratique populaire traditionnelle et dans le savoir profond du pythagorisme. Une fois de plus, insistons sur l'influence sous-estimée de ce courant de pensée sur la métaphysique weilienne. De fait, elle en constitue l'une des matrices les plus intimes :

« La pensée pythagoricienne est pour nous le grand mystère de la civilisation grecque. [...] Elle imprègne presque toute la poésie, presque toute la philosophie [...], la musique, l'architecture, la sculpture ; toute la science en procède, arithmétique, géométrie, astronomie, mécanique, biologie » (OC IV 2, p. 244).

La possibilité d'un savoir *non scindé* fascine. A rebours de l'autonomisation des disciplines et de la sur-spécialisation qu'elle entraîne, le pythagorisme était un *savoir du tout*⁴³. On retrouve

⁴² Voir par ex. Jacques 5:11 : « Nous disons heureux ceux qui persévèrent (*hupomeínantas / sustinuerunt*). Vous avez entendu parler de la persévérance (*hupomonēn / sufferentiam*) de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée, car le Seigneur est plein de tendresse et de compassion. » La traduction de « *hupomeínantas* » en « *sustinuerunt* » (de *sus-teneo*, tenir en haut) montre bien le lien avec la maxime stoïcienne « *sustine et abstine* » (supporte et abstiens-toi, gr. *anékhou kai apékhou*) mais aussi la difficulté de sa traduction latine puisqu'il est aussi rendu par « *sufferentiam* » (de *sub-fero*, porter sous, supporter, endurer). Reste à étudier le lien entre ce concept et la notion néoplatonicienne de *moné* (manence), en particulier chez Proclus (cf. J. Trouillard, « La *moné* selon Proclus », *Le Néoplatonisme*, Paris, CNRS, 1971, pp. 229-238).

⁴³ La définition de l'architecte par Vitruve témoigne de ce savoir ancien et rappelle la nécessité de cette cohérence (ici via la notion de *tónos*, tension), alors en cours de désagrégation. Cf. par ex. Vitruve, *De l'architecture*, I, 1, §8 : « L'architecte doit connaître la musique pour être familiarisé avec le système des relations harmoniques et mathématiques, et en outre pour pouvoir régler correctement les balistes, les catapultes et les scorpions. Dans les cadres en effet il y a à droite et à gauche les trous des ressorts à travers lesquels sont tendus au moyen de treuils et de leviers, les faisceaux de nerfs. » (éd. dir. par Pierre Gros, Les Belles Lettres, 2015, p. 7). Sur le *tónos* musical, cf. Lohmann, *op. cit.*, *passim*. Nous essayerons de montrer, dans une étude ultérieure, la fécondité de la doctrine

cette aspiration à la totalisation culturelle dans l'interrogation weilienne de ce qu'aurait pu être une science romane : par analogie avec la science grecque, elle en induit le caractère contemplatif (*OC IV 2*, pp. 422-23).

A l'analyse rapide du pythagorisme et aux références données par Jean-Luc Pérellié (*OC IV 2*, pp. 64-72), il me paraît capital d'ajouter les travaux du linguiste, philosophe et musicologue Johannes Lohmann (1895-1983). Ce dernier défend la thèse selon laquelle les Pythagoriciens ont inventé rien de moins que « le » musique (*mousiké*), c'est-à-dire un savoir de l'harmonie (au sens mathématique), de la tension et du rapport, fondé sur le *lógos*. « Le » musique contient toutes les disciplines qui deviendront les sept « arts libéraux » du Moyen Âge (arithmétique, géométrie, harmonie, astronomie, grammaire, rhétorique et logique)⁴⁴. Pour Lohmann, c'est également de ce bloc disciplinaire que le chant aurait émergé (sous le concept de *mélos*)⁴⁵.

Sur bien des points, Lohmann rejoint les intuitions de Weil, en particulier dans sa conception de la mathématique. « Le » musique est structuré par une mathématique contemplative et interprétative, très différente de la mathématique calculante moderne⁴⁶. En effet, 1/2 reste toujours pour un grec le rapport de 1 à 2 et n'est jamais réduit au nombre 0,5 ; c'est précisément ce rapport, cet écart, qui se maintient dans le *lógos*⁴⁷. Le penseur grec considère – mieux, contemple (c'est le sens de *theōría*) – toujours des rapports. D'où la constatation commune à Weil et Lohmann que le calcul et la symbolique de la mathématique moderne a dissout l'intuition et oblitéré le lien aux choses mêmes⁴⁸.

Mais surtout, ce savoir pythagoricien caractérise l'homme libre. L'harmonie (comme ajointement) en est l'« archi-concept⁴⁹ ». Elle est la source commune d'une science pure et non utilitaire, couplée à une pensée de la liberté politique⁵⁰. Les pythagoriciens – comme Weil

stoïcienne (et pythagoricienne) du *tónos*, en contexte weilien (cf. A.-J. Voelke, *L'idée de volonté dans le stoïcisme*, Paris, PUF, 1973, p. 15 sq.)

⁴⁴ Cf. Lohmann, *op. cit.*, p. 13.

⁴⁵ *Ibid.*, p. 18.

⁴⁶ *Ibid.*, p. 120 : « [la mathématique] a dans la conception scientifique moderne une fonction "calculante" à l'égard des données factuelles, tandis que dans le "pythagorisme" elle a une fonction "interprétative". »

⁴⁷ *Ibid.*, p. 122.

⁴⁸ *Ibid.*, p. 123 : « la symbolique de l'actuelle mathématique est une intuition *par procuration*. Tandis qu'au commencement de la philosophie et de la mathématique grecques il y a une intuition de la chose même – à savoir de l'harmonie du macrocosme qu'est le monde et du microcosme qu'est l'âme humaine, harmonie qui règne en chacun des deux pris pour soi comme entre eux deux. » – A comparer avec *OC II 2*, p. 80 : « Les signes se combinent selon les lois des choses qu'ils signifient ; mais, faute de pouvoir conserver le rapport de signe à signifié perpétuellement présent à l'esprit, on les manie comme s'ils se combinaient d'après leurs propres lois ; et de ce fait les combinaisons deviennent inintelligibles, ce qui veut dire qu'elles s'accomplissent automatiquement. »

⁴⁹ *Ibid.*, p. 71.

⁵⁰ *Ibid.*, p. 144.

ensuite – ne disposent pas d’un vocabulaire spécialisé. Les notions qu’ils mobilisent « évoluent *entre*⁵¹ » les disciplines.

C’est ainsi que « les *harmoníai* étaient à l’origine les étriers [*i.e.* des crampons de fer] joignant les planches d’un radeau ou les ais d’un navire⁵². » Pour Pindare également, le chanteur-poète est un « charpentier habile (*téktōn sophos*)⁵³ ». Ajoutons que c’est précisément du *téktōn* qu’émerge progressivement la figure de l’architecte (*arkhitektōn*)⁵⁴. De même, pour Weil, le Dieu platonicien du *Timée* est un charpentier⁵⁵.

Des anciens Grecs jusqu’à Weil, émerge donc l’idée que « le » musique (et *a fortiori* le chant) est un *savoir technique de l’ajointement*, que prolongent les notions d’harmonie, de *mélos* et de rythme. Ainsi, à partir d’un concept qui aurait pu passer pour anecdotique, nous revoilà plongé au cœur des opérateurs de la métaphysique weiliennes : travail, architecture, levier, *metaxú*, etc. qui constituent tous des *harmoníai*, des ajointements harmoniques.

10 Le chant, architecture du vide et forme d’attention

Weil appelle « *technique transcendante* » de l’art, la technique correspondant à la « finalité sans fin » (kantienne⁵⁶) de l’art authentique⁵⁷. Cette technique est esquissée dans les *Cahiers* par une série de rapprochements entre les arts, dont on peut extraire les trois lignes successives suivantes :

« “Harmonie”, “proportion”, union des contraires.

Rythme. Lent et rapide. Haut et bas. Chant grégorien.

⁵¹ *Ibid.*, p. 125.

⁵² *Ibid.*, p. 138.

⁵³ Cf. D. Bouvier, « Quand le poète était encore un charpentier... Aux origines du concept de poésie », in U. Heidmann (dir.) *Poétiques comparées des mythes*, Lausanne, Payot, 2003, pp. 85-105 : pp. 89 sq.

⁵⁴ Cf. J. Holst, « The Fall of the *Tektōn* and The Rise of the Architect: On The Greek Origins of Architectural Craftsmanship », *Architectural Histories*, 2017, 5(1): 5, pp. 1-12.

⁵⁵ Sur son exemplaire du *Timée* (29a), Weil corrige « qui le façonne » par « qui le charpente », notant en marge « *téktōn*, charpentier » (*OC IV 2*, p. 476). Voir aussi les passages sur le Dieu charpentier du *Timée* (*OC IV 2*, p. 476 et *VI 3*, p. 354).

⁵⁶ Cf. Kant, *Critique de la faculté de juger*, part. I, sec. I, liv. I, §10 (GF Flammarion, 2015, p. 198).

⁵⁷ *OC VI 3*, p. 278 : « La technique est une adaptation des moyens aux fins. Mais l’art authentique est finalité sans fin. La technique de l’artiste authentique est donc technique transcendante. La technique transcendante est la même chose que l’inspiration. En un sens il n’y a que de l’inspiration dans l’art, car la technique non transcendante ne doit y jouer aucun rôle. En un sens il n’y a que de la technique, car l’inspiration est de la technique. (Liaison des notions d’ordre et de technique.) » ; *OC IV 2*, p. 163 : « Dans le monde comme dans l’œuvre d’art il y a finalité sans aucune fin représentable. [...] de même pour l’univers [...] dont la fin est [...] non représentable, puisque c’est Dieu lui-même. [...] On se sert d’une montre sans aimer l’horloger, mais on ne peut pas écouter avec attention un chant parfaitement beau sans aimer l’auteur du chant et le chanteur. »

Architecture. Haut et bas. Lourd et léger. Équilibre.⁵⁸. » (OC VI 3, p. 388).

Cette technique est celle de la structuration (ou plutôt de l'architecturation) de l'âme, de l'amitié, de la société, de l'univers, du divin, etc. Il s'agit de charpenter, d'étayer un vide et de le faire résonner, afin de le faire exister *en tant que vide*, et surtout en tant que ce vide *est beau*. Dieu n'est plus seulement charpentier, il se fait luthier. Il installe minutieusement l'âme dans l'instrument, assurant sa résistance et sa résonance. Désormais pensée comme caisse de résonance, la notion de vide est transfigurée. De l'usine désœuvrée habitée par les chants ouvriers au temple rendu parfait par le chant du rossignol, le chant déploie son pouvoir d'*animation*. Cette opération nous renvoie à l'opposition entre imagination et attention : là où le bruit-imagination comble le vide, le chant-attention (qui tend au silence) le révèle en le faisant vibrer. Il rend possible la kénose.

Ce vide – c'est-à-dire l'arrêt sur-naturel, la kénose – est l'essence de la musique, de l'architecture, voire du temps social quand il est « fête ». Dans son bel essai consacré à la « Condition première d'un travail non servile », Weil expose précisément sa conception de la « poésie surnaturelle » des fêtes populaires (OC II 2, pp. 429-30). A partir de cette méditation consacrée au réenchâtement de la vie quotidienne, il devient clair que le chant – parce qu'il est consubstantiel à la prière – est une forme de contemplation et d'attention. De fait, « la plénitude de l'attention n'est pas autre chose que la prière. » (OC II 2, p. 424)

Le chant, comme le travail, la science et l'art, ouvre « une possibilité [d'] accès à une forme impersonnelle de l'attention » (OC V 1, p. 220). Par la répétition qui le fonde, il opère une purification de l'âme. Sans surprise, le chant grégorien incarne la forme paradigmatique de ce processus : « Quand on chante les mêmes choses des heures chaque jour et tous les jours, ce qui est même un peu au-dessous de la suprême excellence devient insupportable et s'élimine. » (OC VI 2, p. 66). Cette purification dépasse de loin la simple question de l'art, puisqu'elle trouve un écho dans l'application sociale de la notion d'attention : « La pureté dans la vie publique, c'est l'élimination poussée le plus loin possible de tout ce qui est force » (OC IV 2, p. 22). On retrouve ici en filigrane le processus décréatif weilien, jusque dans l'ambiguïté constitutive quant à son caractère à la fois voulu (effort d'attention) et subi (consentement au malheur). A la voie longue du polissage et du repolissage grégorien ouvrant sur le chant impersonnel peut se substituer, comme par effraction, la voie courte de l'expérience directe du

⁵⁸ A rapprocher de la définition « harmonique » de l'équilibre weilien : « La loi de l'équilibre l'emporte sur les inégalités de poids. Mais jamais le poids inférieur ne vaincra le poids supérieur sans une révélation entre eux où soit cristallisée la loi de l'équilibre. » (OC V 1, p. 236).

malheur. Voie noire, terrible et brutale où se trouve aboli le « je » (marque d'imperfection et d'erreur, cf. *OC V 1*, p. 217) et où s'ouvre la *possibilité* d'un passage à l'impersonnel : « Chant des haleurs de la Volga. / Epuisement dans le travail. Absence complète d'espérance. Condition de la charité. » (*OC VI 2*, p. 63). A l'extrême frontière entre décréation et destruction se joue le sort de l'âme, entre accès à l'impersonnel et écrasement définitif.

Le chant, puisqu'il est geste pur, constitue peut-être l'une des formes de

« l'opération surnaturelle de la grâce [qui seule] fait passer une âme à travers son propre anéantissement jusqu'au lieu où se cueille l'espèce d'attention qui seule permet d'être attentif à la vérité et au malheur. [...] C'est une attention intense, pure, sans mobile, gratuite, généreuse. Et cette attention est amour. » (*OC V 1*, p. 231).

11 S'émanciper du discursif, incorporer les transcendants

Les deux exemples choisis par Weil (chant grégorien et chant des haleurs) se distinguent par leur caractère répétitif. Ils nous conduisent à faire l'hypothèse que le chant constitue une forme singulière d'expression, *non limitée à la signification*. Dans son article décisif « Collectivité – Personne – Impersonnel – Droit – Justice » (1943), Weil jette les fondations d'une anthropologie de l'impersonnel. Elle y conduit aussi une méditation sur la question du langage et de l'impossibilité de l'expression du malheur. Le Boul n'a pas été oublié, lui qui se heurtait à la difficulté de transmettre sa condition. « Le malheur est par lui-même inarticulé. Les malheureux supplient silencieusement qu'on leur fournisse des mots pour s'exprimer » (*OC V 1*, p. 225). Weil prolonge sa critique de l'expression bien au-delà du malheur. Les mots usuels de la politique sont trompeurs (p. 226). La langue elle-même, par sa linéarité, est une « prison » pour l'esprit (p. 228).

Justement, le chant – finalité sans fin – instaure un autre rapport au langage. Il engage les corps chantant et leurs émotions. Dissolvant la séparation du destinataire et du destinataire, il harmonise la communauté. Le chant nécessite une écoute attentive ; capacité anthropologique capitale pour Weil puisqu'elle fonde l'empathie (pp. 219 et 230).

Plus profondément, le chant (rejoignant la prière) est un mode d'expression qui surmonte la critique weilienne du langage, par l'expression brute de mots venus de « l'autre monde » (p. 226), qui ne sont pas de simples signifiants. En effet, « certains mots [comme justice, amour, bien, etc.] ont en eux-mêmes la vertu [...] de soulever vers le bien. [...] En faire bon usage,

c'est avant tout ne leur faire correspondre aucune conception. Ce qu'ils expriment est inconcevable. » (p. 235). Leur sens général est saisi par l'âme dans une intuition originelle, mais doit encore être affiné par leur répétition méditative, leur contemplation.

Le couple intuition / contemplation nous amène à postuler l'existence de deux types de chants : d'une part, le chant de la source, jaillissant et créateur, qui puiserait au fond obscur de la joie et du malheur ; d'autre part, le chant de la mer, poli éternellement par cette « balance aux bras liquides » (*OC VI 1*, 404). Reste à savoir si le chant de la source ne participe pas toujours déjà d'un chant marin ? Car, bien que les transcendants (bien, vrai, beau, juste) jaillissent d'abord d'un « cri infaillible » (*OC V 1*, p. 232), ils demeurent hors de portée du langage discursif usuel. Contrairement à la chanson, le chant est d'abord un acte, ou mieux une *non-action*, effectuée par la part impersonnelle de l'être.

Les transcendants (bien, vrai, beau, juste) jaillissent d'abord d'un « cri muet [...] qui perce l'âme » (p. 231), d'un « cri infaillible » (p. 232). Mais, bientôt, ce cri devient continu et se mue en prière : « Dans toute âme humaine monte continuellement la demande qu'il ne lui soit pas fait de mal. Le texte du *Pater* adresse cette demande à Dieu. » (p. 232). Dès lors, par la récitation continue, l'*hupomoné* et méditation du sens, le chant fait retour ; il est toujours *déjà-là*. En ce sens, le chant ne démontre rien, mais dévoile (au sens d'*alétheia*).

« Inconcevables » et indéfinissables, les transcendants sont contenus dans leur affirmation tautologique. Ou, dit simplement avec Weil : « Si on a un critère du bien autre que le bien, on perd la notion du bien. » (*OC V 1*, p. 405). Même si le chant n'est pas explicitement cité par Weil dans ce contexte, il nous semble cependant qu'il fournit la forme archétypale de ce langage méditatif. En définitive, la langue des transcendants est le chant marin, celui du grand rythme de la houle et de son ressac. Comme la mer, « la voix monte [...] s'arrête et tourne. Attente entièrement comblée et en même temps surprise entière » (*OC VI 3*, p. 158). Dans le chant se joue l'expérience de la grâce, double don surnaturel de la limite et de la plénitude. Là est la différence avec la philosophie du chant de Christian Trottman, qui y voit un pont vers la transcendance, par le moyen de l'infinisisation⁵⁹. Chez Weil, la prise en compte de la matérialité du chant s'accompagne de la compréhension de sa finitude. Rythme, le chant se tient et se maintient toujours dans l'espacement et la tension de ses limites.

⁵⁹ Cf. Trottman, *op. cit.*, p. 12 : « l'art du chant est bien différent de celui du bâtir. [...] Le chant au contraire tente dans un temps évanescant une élévation infinie. »

Au-delà de tout discours, « le beau saisit le corps » (*LP*¹, p. 237). Le chant fait de même :

« La musique ne réside dans aucune note ; elle réside dans un rapport ; et pourtant elle fait pleurer. [...] Les rapports touchent son corps. [...] Un rapport qui arrache des larmes. » (*OC VI 3*, p. 185).

L'efficacité de cette mise en relation est garantie par l'analogie architecturale qui unit âme et espace sonore. On pourrait sans peine étendre cette analogie aux corps et appliquer au chant ce que Weil disait (sous influence de P. Valéry) de la danse dans ses premiers écrits :

« cette architecture vivante et mouvante qu'est la danse. [...] la danse apparaît clairement comme sortant de la société ; et la cérémonie n'est que la matérialisation de la société. Les hommes qui dansent réalisent donc en dansant leur vocation d'homme. » (*OC I*, p. 63)

Si Weil ne parle pas encore d'impersonnel dans ce texte précoce, on peut cependant faire l'hypothèse que la danse, de même que l'écriture ou la lecture, et par suite du chant, constitue une forme de *non-agir*, constitué par l'*incorporation* de la nécessité (*OC IV 2*, p. 177). Ainsi, le chant assure la circulation impersonnelle du beau – « voix même de l'Amour absolu » (p. 178) – entre les corps.

12 Le chant, patrimoine impersonnel de l'humanité

Concept complexe et multiforme, quoique profondément unifié, le chant traverse l'œuvre de Simone Weil. D'un simple goût personnel, il devient ensuite pour la philosophe le moyen d'expression du malheur des classes populaires, avant de s'imposer comme l'opérateur décisif qui préserve son âme de la dislocation au moment le plus dur (1935). Jailli du travail de la matière, le chant est langage du corps. Il succède au cri silencieux du malheureux, lui offrant la possibilité d'un dire impersonnel, de l'âme pour l'âme, où se joue l'accès aux transcendants. Il conduit l'âme au lieu où malheur et joie s'entreconvertissent. Par lui, le malheur est transfiguré en beauté. Médiation suprême et harmonie pythagoricienne, le chant fournit un modèle pour penser l'action divine du Saint-Esprit et de l'Amour, auquel chaque homme est appelé à participer. Grande vibration traversant l'espace et le temps, il consent à la distance et architecture le vide, en les faisant résonner.

Ainsi, à travers ses multiples implications infra-philosophiques, dont témoigne l'œuvre de Weil, le chant nous apparaît comme une dimension fondamentale de l'existence humaine et de

la « poésie surnaturelle » qui imprégnait le monde du travail. A chacun, donc, de préserver ce *patrimoine impersonnel de l'humanité* que constitue la *praxis* des chants populaires.